

Geografiya darslarida o'quvchi markazda bo'lgan interfaol uslublar

Muminova Sayyora Yuldashevna

Surxondaryo viloyati Denov Tumani

87-umumiy o'rta ta'lim maktabi

geografiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu metodik tavsiyada geografiya darslarida o'quvchi markazda bo'lgan interfaol uslublar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqotchi, munozara, yangilik, masala, botqoq, interfaol...

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishi barcha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarishni talab etmoqda. Bu o'z o'rnida har bir tizim xodimi, ayniqsa, o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak mas'uliyat va vazifalarni yuklaydi. **Negaki, rad qilib bo'lmaydigan bir haqiqat bor-qilingan barcha sa'y-harakatlar oxir-oqibat o'qituvchi mehnati orqali o'z natijasini o'quvchilarning yaxshi bilimida namoyon etadi.** Shunday ekan, pedagoglardan vijdonan mehnat qilish, yorug' kelajagimiz oldidagi mas'uliyatlilik, ko'rsatilayotgan yuksak e'tiborga munosib javob berish talab etiladi.

Geografiya tabiiy fanlar ichida o'zining keng qamrovligi, qiziqarliligi va ommabopligi bilan ajralib turadi. Geografiya o'quv dasturi hamda geografiyadan qabul qilingan davlat ta'lim standartlarida ko'rsatib o'tilgan talablarda o'quvchilar o'rganib o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar keltirilgan. Ammo, geografik obyekt, hodisa va jarayonlar, ularni keltirib chiqaradigan sabab – oqibat bog'lanishlarini mohiyatini to'liq anglab yetish uchun nazariy bilimlarning o'zi kifoya etmaydi. Nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun ayrim geografik hodisa va jarayonlarga oid mashq hamda masalalar yechish zarurati o'z-o'zidan paydo bo'ladi.

O'quvchi markazda bo'lgan (interfaol yoki interaktiv) uslublar.

Bu uslublar qo'llanilganda o'qituvchi o'quvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. O'quvchi markazda bo'lgan yondoshuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;
- o'quvchini yuqori darajada rag'batlantirilishi;

- ilgari ortirilgan bilimni ham e'tiborga olinishi;
- o'qish shiddatini o'quvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi.
- o'quvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi;
- o'qishni sog'lom muhitda saqlab qolinishi;
- o'qituvchining yengillik yaratib beruvchi shaxsga aylanishi.

O'quvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi. Shu sababdan, o'quvchining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yetarli darajada o'quvchilar ishtiroki va amaliyoti mavjud bo'ladi.

Yangilik kashf etish orqali o'rganish usuli

Bu yondoshuv o'quvchilarning egallagan nazariy bilimlarini tadbiiq etish bilan bir qatorda ularning o'z-o'zlarini rag'batlantirish orqali bilim va ko'nikmalar to'plashlariga sharoit yaratadi.

Asosiy tamoyillari quyidagicha:

O'rganishdan maqsadni avvaldan aniqlab olish talab qilinadi.

O'rganish jarayoni ma'lum bir topshiriqqa yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Bu uslublar asosan o'qituvchining turli faoliyat shakllari orqali amalga oshiriladi. quyida ularning ba'zilar ustida qisman to'xtalamiz.

Topshiriq quyidagilarni ta'minlaydi:

- Tayanch ma'lumot olish uchun asos
- O'quvchi uchun notanish bo'lgan ma'lumotga chuqur kirib borishiga undaydigan so'rovga e'tibor berish
- Oldindan aniqlangan va sog'lom tarzdagi o'rganishga asoslangan natijalar.

Muvaffaqiyat – faoliyat-yutuq motivatsiyasiga asoslangan.

Guruhdagi hamkorlik:

- fikr va faoliyatni rag'batlantiradi
- mushohadaga chorlaydi
- guruh ichida ikki tomonlama fikr-mulohazalar bilan ta'minlaydi.

Shaxs yoki guruhning ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'qituvchining qo'shajak hissasiga ajratilgan vaqt chegaralangan.

O'qituvchi asosan o'qish jarayonini yengillashtiruvchi va ikki tomonlama fikr-mulohazalar bilan ta'minlovchi shaxs vazifasini o'taydi. Kamdan-kam hollarda o'qituvchi ma'lumot bilan ta'minlaydi.

“Tadqiqotchi” usuli: Bunda o'quvchilar darslarda o'rgangan bilimlarini aniq dalillar asosida javob beradilar va tadqiq qiladilar. Bunda o'qituvchi tomonidan oldindan fanga oid qiziqarli ma'lumotlardan iborat savollar tayyorlab qo'yilishi kerak.

Masalan: 1. Barcha tomoni janubga qaratilgan uyni yer yuzasining qaysi qismida ko'rish mumkin? **Javob:** Faqat shimoliy kutbda.

2. Suzib ketayotgan kemanding o'rni faqat geografik kenglik bo'yicha o'zgarib, uzunligi o'zgarmasa, u qaysi yo'nalishda ketayotgan bo'ladi?

Javob: Shimoldan janubga yoki aksincha.

Geografiya darslarida masala yechishda “Botqoq” usulidan foydalanish yaxshi samara beradi. Ma'lumki, botqoq yerning uzoq vaqt nam, zax bo'lib yotgan yeri hisoblanadi. Buni o'quvchilar geografiya darslaridan yaxshi bilishadi. Darsda yozuv taxtasining oldidan aylana chiziladi va unga “Botqoq” deb nom beriladi. O'quvchilar berilgan masalani to'g'ri bajarsa, botqoqdan ozod bo'ladi. Masalani bajarolmasa botqoqqa tushadi. O'quvchilar botqoqqa tushmaslik uchun masalani jiddiy bajarishga kirishadi.

1-masala:

Agar havo harorati +30C havoning nisbiy namligi 80% bo'lsa 1m kub havoning to'yinishi un qancha suv bug'i kerak?

$$30:100\% \times \text{-----}80\%$$

$$30 \times 80 : 100 = 24$$

$$30 - 24 = 6$$

“Guruh munozarasi” usuli. O'qitishning bu usulida o'quvchilarning o'zaro muloqoti va filer almashishga asoslangan. Bunda guruhda tahlil qilish, baholash va tekshirish asosida muayyan mavzu yoki sahifa ishlab chiqiladi.

“Tanqidiy tafakkur” usuli. Tanqidiy tafakkur usuli o'qituvchi qo'ygan masala yoki muammoni o'quvchi o'z fikrini bayon qilish, o'zgaralar fikrini qayta idrok etish, o'z nuqtai

nazarini asoslab berish va saqlab qolish orqali yechish yoki hal etish imkoniyatlariga ega bo'lishga asoslangandir.

“Demonstratsiya” usuli. Demonstratsiya “ko'rsataman, isbotlayman” degan ma'noni anglatadi. Bu o'qitish usulida o'qituvchi topshiriqni bajarib, o'quvchilarga bu topshiriqni qanday bajarish kerakligini ko'rsatadi. O'quvchilarga topshiriqni bajarib ko'rish imkonini berish kerak.

Xullas, hozirgi vaqtda darslarni tashkil etishda faqat shu fan bilan cheklanmay, fanlararo bog'liqlikni tashkil etish o'quvchilarda fanni chuqur o'zlashtirishga, darslarni qiziqarli va mazmunli bo'lishiga ko'mak bermoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.G'ulomov P. Inson va tabiat. — T.; 2009.
- 2.Bahromov Q. Qiziqarli geografik ma'lumotlar. Buxoro, 2004-y
3. Internet saytlari: -ziyoNet .uz, kitob.uz, multimediya .uz